

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МАЪМУРИЙ ЧЕКЛАШ ЧОРАЛАРИ ТУШУНЧАСИ, МОХИЯТИ ВА ТУРЛАРИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.

Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич¹

Абдуллаев Файзулла абдикодир ўғли²

¹ИИБ Академияси бошлиғининг биринчи ўринбосари

²маъмурий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

Тел: +99899 826-99-16

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7056143>

Аннотация. Ушбу мақолада содир этилаётган маъмурий ҳуқуқбузарликларни тўхтатиш ва унинг юз бериши эҳтимол тутилган зарарли оқибатларини олдини олиш, шунингдек, айбдорларни жавобгарликка тортишни таъминлаш мақсадида қўлланиладиган мажбурий таъсир этиш хусусиятига эга бўлган маъмурий чеклаш чораларининг тушунчаси, турлари ва моҳияти ҳақида фикр юритилади.

Таянч тушунчалар: Ички ишлар органлари, маъмурий чеклаш чоралари, маъмурий йўл билан ушлаб туриш, ашёлар ва ҳужжатларни олиб қўйиш, ҳуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги талаб, ҳуқуқбузарлик.

Ички ишлар органлари давлат ва фуқаролар ҳаётида беқиёс ўринга эга бўлиб, жамият ҳаётида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасини амалга ошириш каби вазифаларни[1] бажаради. Ички ишлар органлари ушбу вазифаларни бажариш чоғида маъмурий-ҳуқуқий мажбурлаш чораларидан кенг фойдаланадилар. Маъмурий-ҳуқуқий мажбурлов деганда, маъмурий ҳуқуқ нормалари билан белгиланган тартибда ҳуқуқбузарларга нисбатан психик, жисмоний ва молиявий таъсир кўрсатиш мақсадида қўлланиладиган маъмурий олдини олиш, маъмурий чеклаш ва маъмурий жазо чоралари мажмуийи тушунилади[2]. Ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликларни тўхтатиш, ҳуқуқбузарликларнинг юз бериши эҳтимол тутилган зарарли оқибатларини бартараф этиш, шунингдек, айбдорларни жавобгарликка тортишни таъминлаш мақсадида маъмурий мажбурлашнинг таркибий қисмларидан бири ҳисобланган маъмурий чеклаш чоралари кенг қўлланилади. Маъмурий чеклаш чоралари маъмурий ҳуқуқбузарликлар

тўғрисидаги ишларни юритишда беқиёс ўринга эга ҳисобланади. Маъмурий чеклаш чоралари чет эл ҳуқуқшунос олимлари томонидан кенг ўрганилган бўлиб, В.Р. Кисиннинг фикрича: – “Маъмурий чеклаш чоралари ҳуқуқбузарликнинг содир этилиш жараёнида ғайриҳуқуқий ҳаракатларни бартараф қилиш учун қўлланиладиган чекловчи чоралардир”[3]. В.Д. Ардашкин маъмурий чеклаш чораларини “Ҳимоя чоралари” ёки “Мажбурлаш воситалари” деб атаган ҳолда уларни давлат органларининг субъектларни нормал вазифаларини бажаришга мажбурлаш орқали ҳуқуқий аномалияларни тўхтатишдан иборат тезкор ҳаракатлари”[4], – деб таърифлайди. Ҳуқуқшунос олим К. Назаров маъмурий чеклаш чораларини “Маъмурий эҳтиёт чоралари” деб номлаб, фуқароларнинг ва корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг ҳуқуққа зид ҳаракатларини мажбуран тўхтатиб (бартараф қилиш) қолиш чоралари дея таъкидлаган[5]. В.Н. Буряков, Е.С. Герман, А.В. Ляхов, И.В. Шевченколарнинг фикрига кўра эса: “Маъмурий чеклаш чоралари ҳуқуқбузарнинг шахсияти билан боғлиқ бўлиб, содир этилаётган маъмурий ҳуқуқбузарликларни чеклаш, ғайриҳуқуқий ҳаракатларни тўхтатиш, ҳуқуқбузарликнинг давом этиши, кенгайиши ва ҳуқуқбузарлар сонининг кўпайишига йўл қўймаслик учун ҳуқуқбузардан ғайриижтимоий ҳаракатларини тўхтатишини талаб қилиш, ҳуқуқбузарликни тўхтатиш, шошилиш вазиятларда эса жамоат тартибига тажовуз қилаётган ҳуқуқбузарга нисбатан жисмоний куч ишлатишдан ҳам иборатдир”[2].

Бизнинг фикримизча маъмурий чеклаш чоралари бу – давлат бошқаруви соҳасида ваколатли органлар ва мансабдор шахслар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликларни тўхтатиш (чеклаш) ва унинг юз бериши эҳтимол тутилган зарарли (хавфли) оқибатларини олдини олиш, шунингдек, айбдорларни жавобгарликка тортишни таъминлаш мақсадида қўлланиладиган мажбурий таъсир этиш хусусиятига эга бўлган усул ва воситалардир.

Маъмурий чеклаш чорасининг мақсади маъмурий ҳуқуқбузарликларни тўхтатиш, ҳуқуқбузарлик оқибатида юз бериши эҳтимол тутилган зарарли оқибатларини олдини олиш ва айб учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлашдан иборат.

Маъмурий чеклаш чораларининг асослари ва субъектлари доираси маъмурий жавобгарликка нисбатан кенгрок ҳисобланади. Сабаби шундаки, маъмурий жавобгарликка тортиш учун маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган пайтда ўн олти ёшга тўлган ақли расо

жисмоний шахслар субъект сифатида талқин қилинса, маъмурий чеклаш чораларини қўллаш учун юридик шахслар, ўн олти ёшга тўлмаган шахслар, иммунитетга эга (депутатлар, дипломатик хизматчилар), ҳарбий хизматчилар, ИИО ходимлари ҳаттоки, муомала лаёкатига эга бўлмаган шахслар томонидан содир қилинадиган объектив ҳуқуққа зид, айбсиз ҳаракатлар ҳам асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Маъмурий чеклаш чораларини нафақат жамият, давлат манфаати нукутаи назаридан, балки ҳуқуқбузарнинг манфаатларини кўзлаб ҳам қўллаш мумкин.

Ҳуқуққа зид ҳаракатни мажбуран тўхтатиш (бартараф этиш), энг аввало айбдорнинг жавобгарлигини чуқурлаштириши мумкин бўлган ҳаракат, воқеанинг олдини олиш имконини беради. Мисол учун, мажбурий даволаш шахсинг ўзига ва атрофдагилар соғлиғига зарар етказишининг олдини олиш, келгусида ҳуқуқбузарликлар содир этилиш сабабини бартараф қилиш, бир сўз билан айтганда келгусидаги нормал ҳаёт кечиришини таъминлаш учун қўлланилиши мумкин.

Жазоловчи санкциялардан фаркли ўларок, маъмурий чеклаш чоралари фуқаронинг жисмоний даҳлсизлигини ҳам бузиши мумкин. Улардан фойдаланиш кўп ҳолларда ички ишлар органлари ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда уларнинг вакиллари тушиб қолган зарурий мудофаа, охириги зарурат вазияти билан боғлиқ бўлади. Бошқа ҳолатларда ички ишлар органлари ходими қонунда тўғридан тўғри кўрсатилмаган воситалардан, масалан, арқон, болтадан фойдаланиши, фавкулудда (экстремал) вазият такозо қилган чораларни қўллаши мумкин.

Маъмурий чеклаш чоралари кўп ҳолатларда бевосита ҳуқуқбузилиш факти асосида ёзма қарорлар чиқармасдан қўлланилади, чунки ҳуқуқбузарлик ҳаракатини тезлик билан тўхтатиш зарурати бундай ҳолни такозо килади. Бунда маъмурий чеклаш чорасини қўллашни талаб қиладиган юридик ҳужжат бўлиб, ҳуқуқбузарликнинг ўзи ҳисобланади ва уни бартараф этишлик учун мансабдор шахс муайян ҳаракатларни содир килади. Ушбу ҳаракатлар алгоритми эса қонун ҳужжатларига адекват равишда амалга оширилиши талаб этилади.

Мавзу маъмурий чеклаш чораларининг тушунчаси ҳақида борар экан, маъмурий чеклаш чораларни жиноий-процессуал чеклаш чораларидан фарқини белгилаб олиш даркор. Маъмурий чеклаш чоралари содир этилаётган турли хилдаги маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳаракатларини тез ва

самарали бартараф этишга хизмат қилади. Бу борада ҳуқуқшунос олимлар Л.Л. Попов ва А.П. Шергин: “Маъмурий чеклаш чоралари нафақат мамурий ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, балки жиноий ҳаракатларни тўхтатиш учун ҳам қўлланилади” [6], – дея фикр билдирган бўлишса, В.П. Лозбяков ва С.С. Овчинскийлар: “Маъмурий чеклаш чораларини қўллашнинг асосий мақсади жиноий ҳодисларни келтириб чиқариши мумкин бўлган вазиятларни бартараф этиш ҳисобланади” [7], – деган ғояни илгари сурганлар.

Бизнинг фикримизча, маъмурий чеклаш чоралари жиноят-процессуал чеклаш чораларидан ўз категориялари билан фарқ қилади. Маъмурий чеклаш чоралари жиноят-процессуал чеклаш чораларидан амалда ўзининг юридик табиати, мақсади, норматив-ҳуқуқий асослари ва бошқа кўплаб белгилари билан фарқланади ва уларнинг умумий (ўхшаш) белгиларга эга эканлиги уларни айнан бир тушунча сифатида талқин қилиш учун асос бўлиб хизмат қилмайди.

Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чораларини қуйидагича таснифлаш мумкин:

1. Аҳамиятига кўра:

а) Умумий маъмурий чеклаш чоралари;

б) Махсус маъмурий чеклаш чоралари.

2. Ҳуқуқбузарга нисбатан кечиктириб бўлмас вазиятларда қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари (ҳуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги талаб, маъмурий йўл билан ушлаб туриш);

3. Мулкый характерга эга бўлган маъмурий чеклов чоралари (ўқотар қуролни мусодара қилиш);

4. Техник характерга эга бўлган маъмурий чеклаш чоралари (носоз транспорт воситаларини йўлга чиқармасдан гаражга қайтариш, жамоат жавфсизлиги қоидаларига зид қурилиш–таъмирлаш ишларини чеклаб қўйиш);

5. Молиявий характерга эга бўлган маъмурий чеклаш чоралари ноқонуний маҳсулотларни реализация қилишни чеклаш);

6. Тиббий характердаги маъмурий чеклаш чоралари (мажбурий даволаш, юқумли касалликка учраган шахсларни вақтинча ишдан четлатиш);

Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган умумий маъмурий чеклаш чораларига қуйидагилар киради:

– ҳуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги талаб;

– маъмурий йўл билан ушлаб туриш;

– транспорт воситасини ушлаб туриш;
– ашёлар ва ҳужжатларни олиб қўйиш (ўқотар қуроллар ва ўқдориларни олиб қўйиш ва бошқалар.

Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган махсус маъмурий чеклаш чоралари деб, ички ишлар органлари ходимлари томонидан хизмат вазифаларини амалга оширишда ишонтириш усули натижа бермаган тақдирда мажбурлаш усулининг жисмоний куч, махсус воситалар, хизмат итлари ҳамда қурол ишлатиш каби қўлланиладиган чеклаш чораларига айтилади.

Қуйида ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган умумий маъмурий чеклаш чораларидан айримларининг қўллаш асослари ҳақида фикр юритамиз:

Ҳуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги талаб – ички ишлар органлари ходимлари маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилган жойга, ҳодиса жойига дарҳол етиб келиши, ғайриқонуний қилмишларга чек қўйиши, фуқароларнинг хавфсизлигига таҳдидларни бартараф этиши, жиноят, маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилганлиги ҳолатларини, ҳодиса ҳолатларини ҳужжатлаштириши, жиноят, маъмурий ҳуқуқбузарлик, ҳодиса изларининг сақланишини таъминлаш каби мажбуриятларини[1] бажариш чоғидаги қонуний талаблари билан ҳуқуқбузарлик содир этаётган ёки содир этмоқчи бўлган шахсларнинг ҳаракатларини маъмурий тарзда чеклашлари мумкин.

Маъмурий йўл билан ушлаб туриш – ички ишлар органлари ходимлари маъмурий қамоқ жазосини ўташдан, маъмурий тарзда чиқариб юборилишдан бўйин товлаётган шахсларни, шунингдек, ўзига нисбатан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги иш юритилаётган шахсларни[1] Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида[8] назарда тутилган тартибда ушлаб туришлари мумкин.

Транспорт воситасини ушлаб туриш – Ички ишлар органлари ходимлари томонидан транспорт воситаларини ушлаб туриш ва кўриқдан ўтказиш ушлаб туриш сабаби бартараф этилгунга ва маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш кўрилгунга қадар[8] амалга оширилиши мумкин.

Ашёлар ва ҳужжатларни олиб қўйиш – ички ишлар органлари ходимлари томонидан ҳуқуқбузарларни ушлаш, шахсий кўриқдан ўтказиш ёки ашёларни кўздан кечириш вақтида аниқланган ҳуқуқбузарлик содир этиш қуроли ёки бевосита шундай ашёлар бўлмиш ашё ва ҳужжатларни олиб

қўйиш қонун ҳужжатлари билан белгилаб қўйилган тартибда амалга оширилади.

Умуман олганда, ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари маъмурий мажбурлаш тармоғида беқиёс ўринга эга ҳисобланади. Маъмурий чеклаш чоралари моҳиятан шахсинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашга эмас, балки, ҳуқуқбузарликларни тўхтатиш ва маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни жазога тортилишини таъминлаш, келгусида содир этилиши мумкин бўлган жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва энг аввало давлат, жамият ва инсон манфаатларини ҳимоя қилишдан иборатдир. Шундай экан, маъмурий чеклаш чораларини тартибга солувчи назарий-ҳуқуқий асосларни янада чуққурроқ ўрганиш, замон талабларига жавоб бера оладиган янгидан-янги нормалар билан бойитиш нафақат ички ишлар органлари балки барча ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти самарадорлигини оширишга, қонунийлик, айб учун жавобгарликнинг муқаррарлиги каби принципларнинг таъминланишига хизмат қилиб, давлат ва жамият фаровонлигини мустаҳкамлашга пойдевор бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни 2-модда <https://lex.uz/docs/3027843> (08.08.2022 ҳолатига);
2. В.Н. Буряков, Е.С. Герман, А.В. Ляхов, И.В. Шевченко – Административное принуждение как способ обеспечения законности и дисциплины. Глава 1. Монография. Новосибирск – 2017;
3. В.Р. Кисин. Меры административно-процессуального принуждения, применяемые милицией. М., 1987 г., Стр. 12.;
4. Ардашкин В.Д. Меры защиты (пресечения) в советском административном праве: автореф. дис. канд. юрид. наук. Томск, 1968. С. 8.;
5. Карим Назаров Маъмурий ҳуқуқ (Умумий қисм). Ўқув қўлланма. Тошкент – 2004. Янги аср авлоди;
6. См.: Попов Л.Л., Шергин А.П. Управление. Гражданин. Ответственность. Л., 1975. С. 30.;
7. Лозбяков В.П., Овчинский С.С. Административно-правовые меры предупреждения преступности. М., 1978. С. 62.;

8. Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги Кодекси XXI боб (10.08.2022 ҳолатига).

